

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАЗЫВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОЭТИЧЕСКОМ ЛИРИКИ А. ФЕТА

М.А.Эргашова

Бухарский государственный университет Магистрант 2-курса

Лингвистика: Русский язык

Аннотация: Автор данной темы исследует лирику Афанасия Фета, одного из наиболее ярких поэтов той эпохи, которая демонстрирует это взаимодействие особенно ярко. Исследование фокусируется на структурно-семантические особенности назывных предложений в поэзии Фета, их роль в создании образов и эмоциональной атмосферы.

Ключевые слова: Односоставные предложения, назывные предложения, словосочетания, метафора, символ, семантика, лирический герой, композиция, интерпретация.

Односоставное предложение — это предложение, в котором отсутствует составная часть (обычно подлежащее или сказуемое), но оно передает законченное значение. В таких предложениях содержится одно слово или словосочетание, которое выражает полное сообщение.

Один из типов односоставных предложений является назывные предложения. Назывные предложения (или номинативные) представляют собой предложения, не имеющие явного сказуемого. Они часто используются для передачи целостного значения через единичные слова или словосочетания. Назывные предложения очень кратки (лаконичны). Они произносятся с интонацией сообщения, что какой-то предмет или явление есть в настоящем. Называя предметы, указывая место или время. Такие предложения обладают способностью создавать образы и эмоциональные акценты, что делает их особенно ценными в поэзии.

Афанасий Афанасьевич Фет написал удивительное стихотворение:

*Шепот, робкое дыханье, Трели соловья, Серебро и колыханье Сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени, Тени без конца, Ряд волшебных изменений
Милого лица,*

*В дымных тучках пурпур розы, Отблеск янтаря, И лобзания, и слезы, И
заря, заря!..*

Все стихотворение представляет собой одно предложение, состоящее из однородных членов – подлежащих (между ними ставится запятая). Оно и читается на одном дыхании, с перечислительной интонацией. Это позволяет читателю увидеть нарисованную картину, полюбоваться её неповторимой красотой. Полностью все стихотворение – это одно большое назывное предложение. Ни одного глагола. Только предметы и явления, которые называются одно за другим: шёпот - робкое дыханье - трели соловья...

В лирике Фета можно выделить несколько типов структурных характеристик назывных предложений:

Фет часто использует односоставные назывные предложения, состоящие из одного существительного или прилагательного, которые становятся центром внимания. Примером может служить слово “Ночь”, которое мгновенно создает атмосферу таинственности и глубины.

Фет также применяет словосочетания, состоящие из нескольких элементов. Такие конструкция, как “Светлая грусть”, передают более сложные эмоции и образы, позволяя читателю глубже интерпретировать содержание.

Назывные предложения Фета нередко имеют метафорический характер. Строка, как “Тень” или “Свет”, могут не только обозначать физические явления, но и служить символами более глубоких понятий — жизни, смерти, любви.

Семантические функции назывных предложений в поэзии Фета можно рассмотреть в нескольких аспектах:

Назывные предложения эффективно передают чувства и переживания лирического героя. Например, строка “Печаль”, “Радость” сами по себе содержат глубокий смысл, который читатель может интерпретировать через призму личного опыта.

Назывные предложения способствуют созданию ярких, запоминающихся образов. строки “Весна”, “Утро”, “Снег” становятся не просто обозначениями времени года или явлений, а полноправными участниками поэтического контекста, наполняя его смыслом.

Назывные конструкции могут служить элементами композиции стихотворения. Они акцентируют внимание на ключевых темах и идеях, создавая ритмическую и смысловую структуру.

Анализ стихотворений Фета показывает разнообразие использования назывных предложений. В “Стихах о любви” поэт пишет: “Тишина”, “Светлая грусть”, что подчеркивает не только атмосферу, но и внутренний мир героя. Такие фразы выделяются на фоне более сложных предложений, создавая акценты на важнейших эмоциональных состояниях.

В другом стихотворении “Ночь” становится ключевым элементом, вокруг которого строится всё остальное содержание. Слово “Ночь” обретает символическое значение, олицетворяя тайну, ожидание и даже страх.

Для более глубокого понимания структурно-семантических особенностей названных предложений в лирике Фета полезно провести сравнение с другими поэтами 19 века. Например, в творчестве Михаила Лермонтова, названные конструкции также присутствуют, но используются с иными эмоциональными акцентами. Лермонтов чаще акцентирует внимание на конфликте и внутреннем напряжении, в то время как Фет фокусируется на гармонии и красоте окружающего мира.

Структурно-семантические особенности назывных предложений в лирике Афанасия Фета являются важным инструментом создания выразительности и глубины. Их способность передавать эмоции, создавать образы и акцентировать ключевые темы делает поэзию Фета уникальной и значимой в контексте 19 века. Назывные предложения не только служат средством выражения, но и становятся частью поэтического языка, открывая новые горизонты для анализа и интерпретации.

Литература:

1. А. Фет. «Шепот, робкое дыханье...». // РЯШ, 2002, №
2. Фет А. А. Стихотворения. М., 1997
3. Каплан И.Е. Анализ лирики в старших классах. 10-11 кл. М.: Экзамен. 2007.
4. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М.: Просвещение.2002.
5. Чалмаев В.А. Русская литература XX века. 11 кл. М.: Просвещение. 2002.